

“QUTADG‘U BILIG” VA DEVONU LUG‘OTIT TURK” ASARLARIDAGI TIBBIYOTGA DOIR QARASHLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15667676>

Mushtariy XOLMURADOVA

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v.b.

mushtariy.xolmuradova@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-5039-1909

Annotatsiya. Maqolada “Qutadg‘u bilig” va “Devonu lug‘otit turk”dagi tibbiy terminlar tahlil qilingan. Tibbiyotga doir tushunchalarni ifodalovchi leksik birliklar inson organizmi, sihati, mijozi, ovqatlanish me‘yori haqidagi qarashlari asosida izohlangan. Asardagi tibbiy terminlar, tibbiyotga doir mulohazalarning hozirgi kunga munosabati, ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: issiqlik, sovuqlik, emchi (tabib), urag‘un (achchiq dori), tarangbin (yaproqda paydo bo‘ladigan shira, surgi dori sifatida foydalaniladi), temperament.

Abstract. The article analyzes medical terms in “Kutadgu bilig” and “Devonu lugotit turk”. Lexical units expressing medical concepts are interpreted based on their views on the human body, health, client and nutritional standards. The relevance and significance of medical terms and medical considerations in the work to the present day are highlighted.

Key words: heat, cold, doctor, uragun, tarangbin, temperament.

Mumtoz manbalarning yorqin namunasi bo‘lgan “Qutadg‘u bilig” hamda “Devonu lug‘otit turk” asari turkiy til imkoniyatlari yoritilgan manbalar bo‘lishi bilan birga, turli sohaga oid ma‘lumotlar jamlangan qomus hamdir. Asarlarda yigirmadan ortiq sohaga oid fikr-mulohazalar bayon etilgan. Jumladan, tibbiyotga doir terminlar, tabobatga oid tushunchalarni aks ettiruvchi leksik birliklar qayd etilgan.

Taniqli tilshunos olim Herman Vamberi turkiy xalqlar haqida quyidagicha fikr bildirgan: “Turkiylar o‘zlarining bilimdonliklari bilan butun dunyoni larzaga solgan. Shunisi isbot talab etmaydigan haqiqatki va ayni paytda hayratlanarliki, bizning Yevropada ibtidoiy hayot hukm surgan bir paytda ularda madaniyat, san‘at, tibbiyot ravnaq topgan.

Xinjiang tibbiyot universiteti (Xinjiang Medical Universty) olimlari “The origins of Uyghur medicine: Diabetes and perspectives” (Uyg‘ur tibbiyotining kelib chiqishi: munozaralar va istiqbollari) mavzusida maqola e‘lon qildilar. Maqolada uyg‘ur tibbiyotining kelib chiqish ko‘p asrlik tarixga borib taqalishi, uning shakllanishida “Devonu lug‘otit turk” va “Qutadg‘u bilig” asarlarining o‘rni haqida muhim fikrlar bayon etilgan.

Asarlar matnida tibbiyot bilan mashgʻul shaxs otlari oʻz aksini topgan. Masalan, **otači “tabib, davolovchi”** maʼnosini bildirgan. Asarda tabiblarga nisbatan **emči** termini ham qoʻllangan. Ot soʻzi em bilan birgalikda qoʻllanib, “giyoh, dorivor oʻsimlik” tushunchalarini bildirgan [4, 373-b.]. Mahmud Koshgʻariyda ot soʻzining 1) “oʻt, oʻsimlik”; 2) “hayvonlar yeydigan har turli oʻt, xashak”; 3) “dori, davo”; 4) “ogʻu, zahar” maʼnolari qayd etilgan [3, 71-b.]. Bundan tashqari, “tabib” maʼnosidagi atasagun soʻzi ham keng isteʼmolda boʻlgan. Buning maʼnosi “sogʻlik beruvchi, sogʻlik ato qiluvchi”dir. [3, 114-b.]

“Qutadgʻu bilig”da dorishunos, dorivor giyohlardan dori tayyorlovchi **idišči** shaxs oti bilan anglashilgan. Dorivor giyohlar olovda qaynatilib maxsus koʻzchalarga solingan:

Asarda turli dori nomlari va ularning qanday kasalliklarga qarshi qoʻllanilishi haqida maʼlumotlar berilgan. Unda qoʻllangan dori nomlari farmasevtika rivoji, dori turlari, davolash usullari borasida maʼlumot beradi.

Yusuf Xos Hojib, qadimgi Gretsiya va Oʻrta Osiyoning mashhur olimlari kabi olamni toʻrt unsurdan – oʻt, suv, havo va tuproq yoki issiq, sovuq, hoʻl va quruqdan iborat, degan falsafiy qarashni ilgari suradi. U insonning sihati, yoshi, ovqatlanishi va jismoniy tarbiyasi haqida ham qimmatli mulohazalar bildiradi. Kishi yoshiga qarab harakat qilmogʻi, ovqat turlarini tanlamogʻi, oʻz organizmini suv, jismoniy tarbiya bilan chiniqtirib bormogʻi lozimligini, bu bilan kasalliklarning oldini olishi mumkinligini, bemor oʻz kasalini dori bilangina emas, balki parhez tutish bilan ham davolashga intilishi kerakligini taʼkidlaydi

Asarda qoʻllangan tadu soʻzi “mijoz” tushunchasini ifoda etadi. Yusuf Xos Hojib inson mijozining juda katta ahamiyatga ega ekanligi, har bir kishi oʻz mijoziga qarab ovqatlanishi lozimligini taʼkidlaydi. Uning fikricha, kishi oʻz mijozini qandayligini aniq bilishi kerak:

Tadu bilgü aşnu yaraşıq yesä

Taduqa yaraşmasni qodğu usa. “Avval mijozni bilish shart, (soʻng) shunga yarasha (ovqat) yesa boʻladi, Mijozga toʻgʻri kelmaydigan (ovqat)ni qoʻyish kerak, oʻyla”

Muallif qirq yil yashab oʻz mijozini bilmagan insonni hayvonga qiyos qiladi. Isig va soғiq soʻzlari inson mijozini bilan bogʻliq boʻlgan “issiqlik” va “sovuqlik” tushunchalarini ifoda etadi. Muallif inson “issiqlik” va “sovuqlik” tushunchalarining mohiyatini bilishi kerakligi, issiqligi oshganda sovuqlikni oshiradigan, va aksincha, sovuqlik oshganda issiqlikni koʻtaradigan taomlarni tanovvul qilishi lozimligini aytgan.

Yusuf Xos Hojib quruq sovuqlik (quruq issiqlik) yoki ho‘l sovuqlik (ho‘l issiqlik) kabi turlarga ajratadi. Inson o‘z mijozi qandayligini aniq bilmagan taqdirda issiqlik yoki sovuqlik o‘rtasidagi bir me'yorga amal qilishi lozimligini aytadi.

Inson umrining bahorida, ya'ni yigitlik davrida sovuqlik iste'mol qilishi, natijada qonning me'yoriyligiga erishishi mumkinligi qayd etilgan:

Yigit ersa yaşın yaz ersä yılın

Soğıq işgä tutgıl isitür qanıñ . “Yigit yoshida bo‘lsang, fasl(ing) bahor bo‘lsa, Sovuqlik (narsalarni) iste'mol qilgin, qoningni ravon qiladi” .

Mumtoz adabiyotda qish va bahor ramziy ma'noda inson umrini ifoda etib kelgan. Asarda insonning yigitlik yoshi yoz fasliga qiyos qilinadi. Ma'lumki, XI-XII asr manbalarida, xususan, “Qutadg‘u bilig”da ham yoz, asosan, “bahor” ma'nosida qo'llangan. Inson umrining bahorida, ya'ni yigitlik davrida sovuqlik iste'mol qilishi, natijada qonning me'yoriyligiga erishishi mumkinligi qayd etilgan

Kishi yoshi oltmishdan oshgan bo‘lsa, uning davri qish mavsumiga qiyos qilinadi. Yosh oltmishga borib, umrning qish fasli yaqinlashganda, issiq taomlar iste'mol qilish kerakligi aytilgan.

Asarda mijozning inson yoshiga bog‘liqligi, bu ikki jihatning tush ko‘rishga ham ta'siri borligi aytilgan. Yil fasli bahor bo‘lsa, ya'ni odam yosh bo‘lsa, tushida barcha narsani qizil ko‘rsa, yerni kulrang ko‘rsa, uning qoni oshgan bo‘ladi. U kishi tegishli miqdorda qon oldirishi kerak. Yil fasli yoz bo‘lsa, ya'ni tush ko‘ruvchi yigit bo‘lsa, tushida sariq, ol yo za'faron, arg‘uvon (ranglar) ko‘rsa, safrosi kuchaygan bo‘ladi. Yil fasli kuz bo‘lsa, ya'ni odam o‘rta yosh bo‘lsa, tushida qora narsa ko‘rsa, tog‘ yo quduq, kavak ko‘rsa savdosi kuchaygan bo‘ladi. Dori ichib miyasini tozalashi kerak bo‘ladi. Agar yil fasli qish bo‘lsa, ya'ni tush ko‘ruvchi kishi qari bo‘lsa, oqar suv yoki muz, qor, jala tushiga kirsa, uning balg‘ami kuchaygan bo‘ladi. Bunday kishiga issiqlik yedirish va dori-darmon yetkazish kerak.

Bugungi kunda zamonaviy tabobatda ovqatni sovuq holda tanovvul qilish, issiq holatda yemaslik, taomni mayda chaynab yeyish salomatlik omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Bu fikr XI asrdayoq Yusuf Xos Hojib tomonidan o‘rtaga tashlangan:

Negü alsa tişla uşaq tançula

Işig aşnı urmä sen cağsiñ bilä.“Nima olsang tishla, maydalab chayna, Sen issiq oshni og‘zing bilan puflama”.

“Devonu lug‘otit turk” va “Qutadg‘u bilig” asarlarida bir qancha kasallik va dori nomlari ham keltirilgan. Masalan, qorinda sariq suv yig‘ilish kasalligi atğaq deyilgan. Sariq rangdagi bir turli o‘simlik ham shunday ataladi. Qayg‘udan rangi sarg‘aygan kishilarga nisbatan ham atğaq deyiladi. [3, 141-b]. Bars. Bars so‘zi aslida zoonim sifatida “yo‘lbars” ma'nosini anglatadi. Lekin “Devonda shunday kasallik turi ham bars deb ataladi. Chivin, pashsha chaqishidan yoki eshak yem boshlanishida terida paydo bo‘ladigan paysa, shish shunday nomlanadi: *aniñ eti bars boldi* –uning eti paysa bo‘ldi, shishdi.

Bundan tashqari “Devonu lug‘otit turk”da turli xil toshlar bilan davolash usullari ham berilgan. Qoʻsh toshi-davolovchi tosh. Turklarda shunday hikmatli soʻz keltirilgan: *kimiñ bilä qaş bolsa, yaşin yaqmas-* qoʻsh toshi kimda boʻlsa, unga chaqmoq zarar bermaydi. Chunki u toshning tabiati shunday. Hattoki u toshni boʻzga oʻrab oʻtga tashlansa, boʻz ham, tosh ham kuymaydi. Bu sinalgandir. Tashna odam ogʻziga qoʻysa, tashnalikdan kutuladi. U bir oq, tiniq toshdir, odamlar uni uzukka koʻz qilib tikadilar [3, 28-b.]. Urumday-Zaharning zararini yoʻqotish uchun ishlatiladigan tosh [3, 174-b.].

“Qutadgʻu bilig”da Urağun – achchiq taʼmga ega boʻlgan dori, zahar deyilgan:
Bedük bir biçäkig yelikdä tutar

Solindın urağun oñındın şäkär [8, 772]. “Qoʻlida ulkan bir pichoq tutgan, Soʻl tomonida – uragʻun (bir xil dori), oʻngida esa shakar (sharbat)”

“Qadimgi turkiy til” lugʻatida urağun “название одного из индийских лекарств, горький напиток” tarzida izohlangan [4, 614-b.]. R. Arat bu dorini “Hindistandan gelen bir ilâç” deb izohlaydi. “Devoni lugʻotit turk”da urağun-kasallarga qoʻllaniladigan hindcha bir dori [3, 156-b.].

Şalisa, taryaq soʻzlari ham bemorni davolash uchun beriladigan dori tushunchasini ifodalagan. Shaliso yunoncha soʻz boʻlib, arabcha maʼnosi “tangrining sovgʻasi” deganidir. Bu oʻsimlik koʻplab dardlarga shifo boʻlganidan shunday nomlangan.

Yusuf Xos Hojib insondagi barcha dard tomoqdan kiradi, shuning uchun ham tomoqni, yaʼni nafsni ehtiyot qilish kerak, deydi. Shuning uchun ham kishi ovqatni meʼyorida yeyish kerakligini taʼkidlagan. Dardu kasallikdan qochadigan, sihat-salomatlik istagan inson “oz” deb atalgan dorini isteʼmol qilishi, farogʻat yoki osoyishtalik tilasa, “til” deb atalgan goʻshtni yeyishi kerakligi tabobat borasidagi muhim maʼlumotlardan biri sanaladi. “Devonu lugʻotit turk”da esa inson organizmiga shifo sifatida ibruk, sarmachuq kabi taom nomlari keltirilgan. Qatiq bilan sutning aralastirilib tayyorlangan *ibrük* degan taom ichi qotgan odamga surgu dori sifatida beriladi. Xamirni noʻxatday maydalab, kesib tayyorlanadigan ugra oshining bir turi *sarmaçuq* deyiladi. Buni kasal va kasalga oʻxshashlar ichishadi. Koʻpincha davo ovqat sifatida qoʻllaniladi [3, 480-b.].

Xulosa qilib aytganda, “Qutadgʻu bilig” va “Devonu lugʻotit turk” asarlaridagi tibbiy terminlar Oʻrta Osiyodagi tabobat rivoji, dori koʻrinishlari, davo turlari haqida maʼlumot beradi. Bu asarlarni nafaqat tilshunoslik yoki adabiyotshunoslik sohasiga oid, balki tibbiyotga oid qimmatli fikrlar jamlangan noyob qomusiy asar sifatida oʻrganishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov Gʻ. Toʻxliyev B., Rustamov A., Dadaboyev H. Qutadgʻu bilig. I,II,III,IV,V jildlar. -Toshkent: Jahon print, 2011.
2. Абу Али ибн Сино.Тиб қонунлари .V китоб, 1993.
3. Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк (нашрга тайёрловчи С.Муталлибов). -Тошкент ,1963.

4. ДТС - Древнетюркский словарь.-Л. :Наука,1969.
5. Маллаев Н.М. Ўзбек адабиёти тарихи.-Тошкент:Ўқитувчи,1976.
6. Resid Rahmeti Arat. Kutadgu bilig (index). -Istanbul, 1979.
7. То‘хлиев В. О‘zbek adabiyoti..-Toshkent: О‘qituvchi , 2000.В.134.
8. Юсуф Хос Ҳожиб. “Қутадғу билиг”. Транскрипция ва ҳозирги ўзбек тилига тавсиф қилувчи Қ.Каримов.-Тошкент: Фан,1972.
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. I-V жилдлар. -Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006-2008.